

УДК 331.1

**ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПУТЕМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ,
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОМУ ТРУДУ**

**INCREASE OF STATUS OF RUSSIAN PENSIONERS BY ATTRACTING
THEM TO A QUALIFIED, PUBLICALLY IMPORTANT WORK**

©**Раменский С. Е.**

канд. биол. наук

г. Екатеринбург, Россия, ramenskie2012@mail.ru

©**Ramensky S.**

Ph.D.

Ekaterinburg, Russia, ramenskie2012@mail.ru

©**Раменская Г. П.**

канд. экон. наук

Российский государственный
профессионально–педагогический университет

г. Екатеринбург Россия

©**Ramenskaya G.**

Ph.D., Russian state vocational pedagogical university

Ekaterinburg, Russia

©**Раменская В. С.**

канд. юрид. наук, Уральская государственная
юридическая академия

г. Екатеринбург, Россия, viva-ra@mail.ru

©**Ramenskaya V.**

J.D., Ural State Law Academy

Ekaterinburg, Russia, viva-ra@mail.ru

Аннотация. В России, в случае решения ряда организационных вопросов, увеличение возраста выхода человека на пенсию целесообразно с точки зрения экономики страны и дает ряд преимуществ работнику. Сотрудники службы занятости портала «Работа.ру» собрали сведения о количестве предпринимателей, готовых предоставить рабочие места людям старше 50 лет, в 9 городах нашей страны и на территории Краснодарского края (по состоянию на 9 ноября 2016 года). Авторами статьи был проведен статистический анализ этой информации, выложенной в открытом доступе в Интернете. Оказалось, что в пределах от 59% до 67% предпринимателей не видят возможности такого трудоустройства. Средняя для выборки величина оказалась равной 35,9%; медиана — 35%. Есть все основания полагать, что процент предпринимателей, готовых принять на работу мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 (возраста выхода россиян на пенсию) будет существенно меньше этих величин. Полученные оценки можно рассматривать, как доказательство объективного характера трудностей, с которыми встречаются пенсионеры, желающие продолжить трудовую деятельность. В силу социального статуса они будут получать небольшую заработную плату даже в случае устройства на работу. Ежедневные переезды работников от места проживания до территории наличия работы в существующих условиях России маловероятны даже с экономической точки зрения. Для того, чтобы избежать возможного роста социальной напряженности, авторы статьи предлагают решать вопрос о целесообразности увеличения возраста выхода россиян на пенсию дифференцированно для различных территорий страны, учитывая не только существующие, юридически

оформленные ограничения, но и возможности обеспечения пожилого человека по месту жительства работой с необходимым минимумом заработной платы.

Abstract. In Russia, in the case of solving a number of organizational issues, increasing the age of a person's retirement is advisable from the point of view of the country's economy and gives a number of advantages to the employee. Employees of the employment service portal "Job". Collected information on the number of entrepreneurs willing to provide jobs to people over 50 years old, in 9 cities in our country and in the Krasnodar Territory (as of November 9, 2016). The authors of the article carried out a statistical analysis of this information laid out in the public domain on the Internet. It turned out that in the range from 59% to 67% of entrepreneurs do not see the possibility of such employment. The average value for the sample was 35.9%; The median is 35%. There is every reason to believe that the percentage of entrepreneurs willing to hire men over 60 and women over 55 (the age of retirement) will be significantly less than these figures. The received estimations can be considered, as the proof of objective character of difficulties with which there are pensioners wishing to continue labor activity. Due to their social status, they will receive a small salary even if they are employed. Daily travel of workers from their place of residence to the territory of availability of work in the existing conditions of Russia is unlikely, even from an economic point of view. In order to avoid the possible growth of social tension, the authors of the article propose to decide whether it is expedient to increase the age at which Russians leave for retirement differentially for different territories of the country, taking into account not only existing legally established restrictions, but also the possibility of providing an elderly person in the place of residence with work with the necessary minimum wage.

Ключевые слова: пенсионеры, возраст выхода на пенсию; количество рабочих мест, вакантных для пожилых людей; социальный статус.

Keywords: pensioners, age of retirement, Number of jobs vacant for the elderly, Social status.

«Социальный статус — это позиция человека в конкретной группе и обществе в целом, наделяющая его определенными правами, привилегиями, а также обязанностями по отношению к другим членам... Это некая характеристика человека по его профессиональным качествам, материальному и семейному положениям, возрасту, образованию и другим критериям» [1]. Статус пенсионера определяется его правовым положением, отношением к нему в обществе, а в конечном счете — доходами (1).

В России производители товаров, владельцы ритейлеров внимательно относятся к пенсионерам, видя в них потенциальных покупателей недорогих товаров, например, в магазинах постоянных распродаж. Но спокойное, доброжелательное отношение часто приобретает негативный, с оттенком агрессии характер, если речь идет о вакантном рабочем месте, особенно с достойной заработной платой. Логично допустить, что конкуренция, по крайней мере, в нашей стране происходит именно за такие места.

В течение последнего десятилетия заявления членов правительства о необходимости увеличения возраста выхода россиян на пенсию (тиражируемые СМИ), как правило, быстро забываются и, возможно, имеют «зондирующий» характер выяснения отношения населения к такому решению. (В качестве исключения можно назвать поднятие возрастной планки для некоторых категорий чиновников). Главную причину эпизодической природы заявлений авторы статьи видят в опасении ведущих экономистов, руководителей страны, что в случае появления на рынке труда дополнительного, значительного количества работников может не хватить рабочих мест, тем более с хорошей заработной платой. Это может привести к дополнительному росту социальной напряженности.

В файле (2) собраны сведения о количестве респондентов (опрошенных работодателей, компаний), готовых предоставить рабочие места соискателям старше 50 лет в различных российских городах и на территории Краснодарского края. Информация датируется 9 ноября 2016 года, получена сотрудниками службы исследований портала «Зарплата.ру». Для дальнейшего анализа представим эту информацию в единообразном виде при помощи Таблицы.

Таблица.

РАБОТОДАТЕЛИ,
ГОТОВЫЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ
ТРУДОУСТРОИТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

№ п/п	Город (территория)	Доля респондентов, %	Количество опрошенных работодателей (компаний)	Источник
1	г. Барнаул	35%	86 работодателей	(3)
2	г. Владимир	33%	114 компаний	(4)
3	Краснодарский край	35%	137 компаний	(5)
4	г. Красноярск	41%	165 работодателей	(6)
5	г. Новосибирск	37%	работодатели	(7)
6	г. Омск	33%	170 работодателей	(8)
7	г. Пермь	40%	92 работодателя	(9)
8	г. Самара	35%	171 компания	(10)
9	г. Томск	37%	92 работодателя	(11)
10	г. Хабаровск	33%	164 работодателя	(12)

Проведенная авторами статьи статистическая обработка материала состояла в нахождении пределов изменчивости и мер центральной тенденции элементов выборки, показанных в третьей колонке Таблицы.

Как следует из Таблицы, только от 33% до 41% работодателей *готовы предоставить* рабочие места людям старше 50 лет, соответственно, от 59% до 67% (то есть значительно больше половины!) *не видят возможности* такого трудоустройства.

Меры центральной тенденции характеризуют места наибольшего скопления точек, соответствующих элементам выборки, на числовой оси. Средняя величина равна 35,9%. Медиана определяется как середина ранжированного ряда чисел, сравнительно нечувствительна к присутствию элементов выборки, резко отличающихся от основной массы значений [2, с. 457]. (Именно поэтому, к примеру, лучше говорить не о «среднем доходе населения», а о «доходе по медиане»). В рассматриваемом случае медиана равна 35%.

Есть все основания полагать, что процент предпринимателей, готовых принять на работу мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 будет существенно меньше расчетных оценок элементов выборки. Полученные числа можно рассматривать, как доказательство объективного характера трудностей, с которыми встречаются российские пенсионеры, желающие устроиться на работу. Сказанное доказывает актуальность проблемы, обсуждаемой в статье.

При таком отношении работодателей трудно ожидать, что заработная плата пожилых людей будет высокой, даже в случае их трудоустройства. 14 марта 2017 года вице-премьер правительства РФ О. Голодец рассказала об «уникальном явлении в социальной сфере»: большое количество работающих россиян остаются бедными. Около 5 миллионов человек получают минимальную заработную плату, которая сейчас в нашей стране меньше прожиточного минимума. Вице-премьер считает, что необходимо обсуждение в правительстве проблемы увеличения заработной платы работников; властные структуры и бизнес должны приложить усилия для ее решения (13–14).

Часто рабочие места остаются незанятыми из-за их территориального несовпадения с местожительством потенциальных работников, которые имеют необходимое образование, подготовку, здоровье. «В условиях современной России человеческий капитал — это, как правило, ресурс местный» (15). В 2016 году проблемы в экономике страны привели к усилению оснований для такой оценки. Отсутствие нужной социальной и транспортной инфраструктуры, значительные затраты времени, высокая стоимость проезда из сельской местности, маленьких и средних городов, моногородов в «зоны притяжения трудовых ресурсов» (к примеру, в город Екатеринбург) подчас делают экономически невыгодным ежедневные поездки людей на работу (особенно людей пожилого возраста). Большие расстояния между населенными пунктами Сибири и Дальнего Востока также затрудняют маятниковую миграцию работников.

Рассмотренные положения позволяют авторам статьи сделать вывод о целесообразности увеличения возраста выхода россиян на пенсию дифференцированно для различных территорий страны, учитывая не только существующие, юридически оформленные ограничения, но и возможности обеспечения пожилого человека по месту жительства работой с необходимым минимумом заработной платы.

Кубинский опыт повышения статуса пенсионеров

В 1959 году, когда к власти на Кубе пришел Фидель Кастро, жители острова жили в среднем *61 год*, сейчас — более *79 лет*. Увеличению продолжительности жизни способствовала система «домашних врачей», ежегодная диспансеризация пожилых людей. Пенсионеров приучают много двигаться, заниматься физкультурой, бесплатно раздают им палки для спортивной ходьбы, организуют фитнес, проводят занятия с инструкторами танцев. Особо следует отметить привлечение активных пенсионеров к посильному труду. Они заняты охраной зданий, уборкой территории, проверкой документов. Наблюдают за порядком на улицах, в случае необходимости вызывая блюстителей порядка. Кубинская пенсия больше, чем средняя зарплата, тем не менее, некоторые работают официантами и таксистами, что, кроме увеличения доходов, помогает избежать одиночества. На 3–6 часов в день пожилой человек может прийти в дом престарелых, входящий в систему «частичных пансионатов», поиграть в карты с ровесниками, пройти медосмотр, потанцевать (16, с. 36).

Важно, чтобы авторитетный, требовательный и целенаправленный руководитель управлял процессом активного создания благожелательных социальных стереотипов поведения населения по отношению к пожилым людям, тем самым помогая пенсионерам строить свою жизнь в соответствии с рекомендациями «активного долголетия». В этом состоит сходство с необходимым условием изменения корпоративной культуры. Сравните: «Все успешные трансформации происходили только при наличии возглавляющего их лидера. Нет смысла платить огромные гонорары консультантам, если в фирме отсутствует вождь, наделенный видением стратегических перспектив развития» [3, с. 190].

На 90-м году жизни скончался экс-глава кубинского правительства Фидель Кастро, его, ныне здравствующему, младшему брату — Раулю Кастро в этом году исполнилось 85 лет. Эти бесспорные отцы-основатели, структурирующие и поддерживающие общественное мнение, отказались от рома и сигар, о чем часто напоминали населению страны.

В сходных с Кубой климатических условиях соседнего острова Гаити средняя продолжительность жизни населения составляет всего *62 года*. Если рассматривать гаитян в качестве своеобразной «контрольной группы», то можно сделать вывод, что значительное увеличение количества прожитых лет кубинцев обусловлено именно организационными, социальными факторами, а не только «тропиками, морем, солнцем».

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарета Чана обоснованно называет общественные отношения, организацию здравоохранения на Кубе образцом для подражания другим странам (16, с. 36).

К числу главных стимулов к труду человека относится необходимость обеспечения себя и своих близких достойными (иногда просто приемлемыми) условиями существования, в число которых входит еда, одежда, жилье, услуги ЖКХ, проезд на транспорте. На схеме («пирамиде») Маслоу эти запросы можно показать на первой («физиологические потребности») и частично на второй («безопасность») уровнях. «Любовь и принадлежность» к определенной группе людей — третий уровень иерархии инстинктивных потребностей. Продуктивно заниматься квалифицированными видами труда человек может из-за стремления быть уважаемой, признанной обществом личностью («признание» — четвертый уровень потребностей). По мнению Абрахама Маслоу, только 2% людей имеют запросы высшего, пятого уровня — потребности к «самореализации». Как правило, удовлетворенная потребность перестает доминировать. Запросы нижнего уровня обычно имеют приоритет перед потребностями более высокого уровня. При создании схемы использованы важные, интересные идеи, хотя при решении практических задач возникают трудности (17).

Основоположник учения о стрессе, психофизиолог с мировым именем Ганс Селье рассматривал труд, как биологическую потребность. Мышцы атрофируются, если их не нагружать. Аналогично, при отсутствии достойного для мозга занятия происходит его деградация. Как правило, «средний» человек работает для обеспечения материального достатка и положения в обществе. Если удалось это сделать, то становится непонятным — ради чего жить, «остается только скука обеспеченного монотонного существования». После выхода на пенсию многим старым людям становится невыносимым ощущение собственной ненужности (Даже если до этого такие люди открыто заявляли, что они эгоисты). Они стараются найти себе работу, иногда даже не ради заработка, понимая, что деньги с собой на тот свет не возьмешь и что жить осталось немного [4, с. 70].

Ученый считал, что «... вы можете долго и счастливо жить и трудиться, если вы выбрали подходящую для себя работу и успешно справляетесь с ней... Трудность в том, чтобы среди всех работ, с которыми вы способны справиться, найти одну — ту, что нравится больше всех и ценится людьми» [4, с. 80]. Описанные Селье явления можно отнести к четвертому и пятому уровням пирамиды Маслоу.

Отдельного рассмотрения заслуживают вопросы обеспечения потребностей первых двух уровней.

Российская стратегия будущего статуса пенсионеров

Правительство России внимательно отслеживает существенные параметры жизни пенсионеров (достаточно вспомнить многолетнее обсуждение времени выхода наших соотечественников на «заслуженный отдых»). Руководство страны планирует более отчетливо проявить политическую волю и помочь зарабатывать дополнительные к пенсиям суммы денег пожилым россиянам — если, конечно, они захотят и смогут это сделать.

Своим распоряжением от 29 ноября 2016 года №2539 Правительство РФ утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года. До 2020 года должен быть реализован первый этап Стратегии, в который вошли следующие мероприятия, направленные на финансовое обеспечение пожилых людей и стимулирование их занятости:

- информирование людей пенсионного возраста о возможностях трудоустройства;
- развитие наставничества;
- профессиональное обучение и дополнительное образование неработающих граждан, которые получают страховую пенсию по старости и стремятся возобновить трудовую деятельность (18).

Источники:

- (1). Крысин Л. П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. М.: Эксмо, 2011. 864 с.
- (2). Спутник новости Режим доступа: goo.gl/yUJluP.
- (3). Железняк А. Работодатели Барнаула отдают предпочтение соискателям от 30 до 40 лет. Работодатели высказали свое мнение о соискателях в возрасте. АиФ. Алтай. Режим доступа: goo.gl/I6KTrQ.
- (4). Дементьев И. Владимирцы не готовы устраивать на работу сотрудников старше 50 лет. Режим доступа: <http://www.vladimir.kp.ru/online/news/2564518/>.
- (5). Краснодарские компании предпочитают брать на работу кандидатов до 40 лет. Режим доступа: <https://goo.gl/U87dВH>.
- (6). Sibnovosti.ru. Почти 60% красноярских работодателей не рассматривают кандидатов старше 50 лет. Режим доступа: goo.gl/VO1Y3e.
- (7). Большинство новосибирских работодателей не рассматривают работников старше 50 лет. НОВОСТИ. НОВОСИБИРСК. Режим доступа: <https://goo.gl/m5oNVx>.
- (8). Омские работодатели не хотят брать сотрудников старше 50 лет Режим доступа: <http://www.omskinform.ru/news/100164>.
- (9). Многие пермские работодатели не рассматривают кандидатов старше 50 лет. Режим доступа: <https://goo.gl/jO6dyc>.
- (10). Семенова М. Только треть самарских работодателей готовы принять сотрудников возраста 50+ Режим доступа: goo.gl/ZrBQd1.
- (11). Опрос: 63 процента работодателей Томска не рассматривают кандидатов старше 50 лет Режим доступа: goo.gl/eKZzcN.
- (12). Хабаровские работодатели не хотят брать возрастных сотрудников Режим доступа: <http://www.vostokmedia.com/r3/09-11-2016/n304496.html>.
- (13). Голодец о бедности в России — шокирующее явление в социальной сфере. Режим доступа: <https://goo.gl/sYJwwi>.
- (14). Голодец рассказала о бедности среди работающих россиян. Режим доступа: <https://ria.ru/society/20170314/1489974515.html>.
- (15). Про систему и винтики (передовица) // Эксперт–Урал. 2012. №13 (505). С. 8–9.
- (16). Зотов Г. Остров танцующих стариков // Аргументы и факты Урал. 2016. №32 (1865). 10–16 августа. С. 36.
- (17). Пирамида потребностей Маслоу и ее применение в жизни. (Блог о саморазвитии). Режим доступа: <https://goo.gl/QR82mx>.
- (18). Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. №2539-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». Режим доступа: <http://www.klerk.ru/boss/news/454542/>.

Список литературы

1. Невская Н. Примеры социального статуса человека. 12 марта 2015 года. Режим доступа: <http://fb.ru/article/173580/primeryi-sotsialnogo-statusa-cheloveka> (дата обращения 24.03.2017).
2. Эверитт Б. С. Большой словарь по статистике / науч. ред перевода И. И. Елисеева. 3-е издание. М.: Проспект, 2010. 736 с.
3. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я / Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптеревского. СПб: Питер, 1999. 496 с.
4. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1982. 126 с.

Sources:

- (1). Krysin L. P. Illyustrirovanniyi tolkovyi slovar inostrannykh slov. Moscow, Eksmo, 2011. 864 p.

- (2). Sputnik novosti. Available at: goo.gl/yUJluP.
- (3). Zheleznyak A. Rabotodateli Barnaula otdayut predpochtenie soiskatelyam ot 30 do 40 let. Rabotodateli vyskazali svoe mnenie o soiskatelyakh v vozraste. AiF. Altai. Available at: goo.gl/I6KTPQ.
- (4). Dementev I. Vladimirtsy ne gotovy ustraivat na rabotu sotrudnikov starshe 50 let. Available at: <http://www.vladimir.kp.ru/online/news/2564518/>.
- (5). Krasnodarskie kompanii predpochitayut brat na rabotu kandidatov do 40 let. Available at: <https://goo.gl/U87dBH>.
- (6). Sibnovosti.ru Pochti 60% krasnoyarskikh rabotodatelei ne rassmatrivayut kandidatov strashe 50 let. Available at: goo.gl/VO1Y3e.
- (7). Bolshinstvo novosibirskikh rabotodatelei ne rassmatrivayut rabotnikov starshe 50 let. NOVOSTI NOVOSIBIRSK. Available at: <https://goo.gl/m5oNVx>.
- (8). Omskie rabotodateli ne khotyat brat sotrudnikov starshe 50 let. Available at: <http://www.omskinform.ru/news/100164>.
- (9). Mnogie permskie rabotodateli ne rassmatrivayut kandidatov starshe 50 let. Available at: <https://goo.gl/jO6dyc>.
- (10). Semenova M. Tolko tret samarskikh rabotodatelei gotovy prinyat sotrudnikov vozrasta 50+. Available at: goo.gl/ZrBQd1.
- (11). Opros: 63 protsenta rabotodatelei Tomska ne rassmatrivayut kandidatov starshe 50 let. Available at: goo.gl/eKZzcN.
- (12). Khabarovskie rabotodateli ne khotyat brat vozrastnykh sotrudnikov. Available at: <http://www.vostokmedia.com/r3/09-11-2016/n304496.html>.
- (13). Golodets o bednosti v Rossii — shokiruyushchee yavlenie v sotsialnoi sfere. Available at: <https://goo.gl/sYJwwi>.
- (14). Golodets rasskazala o bednosti sredi rabotayushchikh rossiyan. Available at: <https://ria.ru/society/20170314/1489974515.html>.
- (15). Pro sistemu i vintiki (peredovitsa). Ekspert–Ural. 2012. №13 (505). P. 8 – 9.
- (16). Zotov G. Ostrov tantsuyushchikh starikov. Argumenty i fakty Ural. 2016. №32 (1865). 10–16 avgusta. P. 36.
- (17). Piramida potrebnosti Maslou i ee primenenie v zhizni. (Blog o samorazvitii). Available at: <https://goo.gl/QR82mx>.
- (18). Rasporozhdenie Pravitelstva Rossiiskoi Federatsii ot 29 noyabrya 2016 g. №2539-r “Ob utverzhdenii Strategii deistvii v interesakh grazhdan starshego pokoleniya v Rossiiskoi Federatsii do 2025 goda”. Available at: <http://www.klerk.ru/boss/news/454542/>.

References:

1. Nevskaya, N. (2015). Primery sotsialnogo statusa cheloveka. 12 marta 2015 goda. Available at: <http://fb.ru/article/173580/primeryi-sotsialnogo-statusa-cheloveka>.
2. Everitt, B. S. (2010). Bolshoi slovar po statistike / nauch. red perevoda I. I. Eliseeva. 3-e izdanie. Moscow, Prospekt, 2010. 736.
3. Kokh, R. (1999). Menedzhment i finansy ot A do Ya / Per. s angl. pod red. Yu. N. Kapterevskogo. St. Petersburg, Piter, 496.
4. Sele, G. (1982). Stress bez distressa. Moscow, Progress, 126.

*Работа поступила
в редакцию 20.03.2017 г.*

*Принята к публикации
24.03.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Раменский С. Е., Раменская Г. П., Раменская В. С. Повышение статуса российских пенсионеров путем привлечения их к квалифицированному, общественно значимому труду // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №4 (17). С. 235–242. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ramensky-sv> (дата обращения 15.04.2017).

Cite as (APA):

Ramensky, S., Ramenskaya, G., & Ramenskaya, V. (2017). The increase of status of Russian pensioners by attracting them to a qualified, publically important work. *Bulletin of Science and Practice*, (4), 235–242.